

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MEDIAKOMPITENTLIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH

G'aniyeva Gulhayo Islom qizi

Termiz davlat pedagogika institut

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142357>

ANNOTATSIYA: Bugungi kunda dunyo miqyosida tabiiy fanlarni mediakompitentlik tushunchalari asosida o'qitishni takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari darsda o'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish sohasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha “Ma'rifiy, ma'naviy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish” to'g'risidagi bitimida dunyo miqyosida ta'lim oluvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan keng sharoitlar yaratish, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga ega. Bu borada samaradorlikka erishish hamda multimedia vositalarining rolini va ta'sirini oshirish, mavjud muammolarni konseptual o'rganish va tahlil qilish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: “tabiat” ,“tabiat va biz“, ”mediata'lim“, ”metodlar“, ”ta'lim texnologiyalari“, ”multimedia vositalari“.

KIRISH

Bugungi kunda tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'qitishda mediata'lim va turli xil dasturiy-pedagogik vositalardan keng foydalanilmoqda. Sinflarga yangi avlod o'quv kitoblarining kelishi va ushbu kitoblarda mavzularning elektron shaklidagi video darslarni ko'rish uchun maxsus QR-kodining qo'yilishi bilan tabiatshunoslik fani ham o'zgarib boshladi. O'quv faoliyatining dizayni va tadqiqot shakli hamda usullari, o'qitishning yangicha uslublari tobora ko'proq qo'llanilib, rivojlanib bormoqda. Tabiatshunoslik darsida mediatexnologiya vositalaridan foydalanish o'quvchilar kognitiv faoliyatining samarali usuli bo'lib, o'qituvchilar uchun darsni takomillashtirishga keng imkoniyatlar ochadi.

Mediakompitentlik tushunchasi (media compitence) ta'lim sohasiga kirib kelayotgan yangi atama hisoblanib u media ma'lumotlarni turli ko'rinishda uzatish va baholash, o'rganish, yetkaza bilish kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi.

Media kompetentlik tushunchasining ildizlarini Dieter Baackening “Muloqot va kompetensiya” (1973/1980) gabilitatsion dissertatsiyasida topish mumkin, unda kommunikativ kompetensiya tushunchasi birinchi marta ishlab chiqilgan. Chomskiyning lingvistik kompetensiya kontseptsiyasiga (1972) va Habermasning kommunikativ kompetensiya nazariyasi loyihasiga (1971) murojaat qilib, Baacke kommunikativ kompetensiyani «til va xulq-atvor kompetensiyasi» sifatida shakllantirdi. Shunday qilib, media kompetensiya «muloqot va harakat repertuari uchun barcha turdagi ommaviy axborot vositalaridan faol ravishda foydalanish» qobiliyatini ifodalaydi

Mediakompitentlik – bu insonning turli shakllarda media matnlarini tanlash, foydalanish, tanqidiy tahlil qilish, baholash, yaratish va uzatishga tayyorligida namoyon bo'ladigan integral sifati, turlari, shakllari va janrlari, jamiyatdagi ommaviy axborot vositalari faoliyatining murakkab jarayonlarini tahlil qilish. Mediakompitentlik tushunchasi ko'p qirrali. Chunki, u ham bilimni, ham faoliyat usullarini, ham shaxsiy xususiyatlarni ifodalaydi, u bir emas, balki bir nechta doirada faoliyat ko'rsatadi. Ilmiy sohalar va fanlararo xususiyatga ega.

Mediakompitentlik ko'p funksiyali, chunki uni o'zlashtirish kasbiy, ijtimoiy va kundalik hayotdagi vazifalardir. Mediakompitentlik media-ta'lim doirasida ishlab chiqilgan: mediasavodxonlik (media literacy), mediamadaniyat (media culture) tushunchalariga asoslanadi. Bu shuni tushuntiradiki, ba'zida media kompetentsiyasi media savodxonligining sinonimi sifatida tushuniladi, masalan: media kompetentsiyasi / media savodxonligi ((media competence/media literacy) «Xabarlardan (messages) foydalanish, tahlil qilish, baholash va turli xil muloqot qilish qobiliyati shakllari.» Ko'pgina davlatlarda mediakompitentlikni o'rganishda bu tushuncha ustunlik qiladi.

Masalan, A.K.Markovanning ishlarida mehnat psixologiyasi kontekstida kasbiy kompetentlik maxsus predmet sifatida har tomonlama qaraladi.

Adabiyotlarda "mediakompitentlik" mavzusiga oid turli atamalar mavjud bo'lib, mamlakatlarda u turlicha tushuniladi. Ommaviy axborot vositalari, axborot, raqamli, audiovizual va IT ta'lim shartlari bir-birining o'rnida ishlaydi. Bu texnologiyaning jadal rivojlanishi, axborotni uzatish shakllari va usullarining xilma-xilligi, shuningdek, ushbu jarayonlarning barcha faol ishtirokchilari bo'lgan qabul qiluvchilarning o'zlariga bo'lgan munosabatning o'zgarishi bilan bog'liq. Biroq, bu bir-biriga o'xshab ketadigan sohalarni, jumladan, «OAV va axborot ta'limi» umumiy atamasi bilan (bu masala bilan turli xil ifoda va aloqa vositalari, turli xil axborot va ommaviy axborot vositalarini birlashtirgan holda) turli yondashuvlarga ishora qilish kerak.

Xorij pedagogikasida mediakompitentlik atamasi (nem. Medienkompetenz, ing. Media competence va hokazo) allaqachon faol foydalanib kelinmoqda. Masalan: Baacke, 1999; Blumeke, 2000; Potinger, 1997. Germaniyada mediakompitentlik deb, mediaga nisbatan malakali, mustaqil, ijodiy va ijtimoiy-mas'uliyatli munosabat tushuniladi.

O'qituvchi mediakompitentligi (educator's mediacompetence) – matbuot vakolatlari, uning sabablari, bilim, ko'nikma va malakalariga (ko'rsatkichlari: motivatsion, axborot, amaliy-tezkor, uslubiy faoliyati, ijodiy) ega bo'lib, barcha yoshdagi ta'lim oluvchilarga mediata'lim bilimlarini targ'ib qilish.

Multimediali dasturiy-pedagogik vositalar quyidagi imkoniyatlarga ega: o'quv jarayonini individuallashtirish va farqlash; xatolar tashxisi va mulohazalar bilan nazoratni amalga oshirish; kompyuter tomonidan oddiy hisoblash va grafik ishlarini bajarish orqali o'qitish vaqtini tejash; o'quv mashg'ulotlarida ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim qilish; o'rganilayotgan jarayonlar yoki hodisalarni modellashtirish; turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish; ma'lum bir hodisa yuzasidan o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish; ta'lim olish uchun motivatsiyani kuchaytirish; kognitiv-faoliyat madaniyatini shakllantirish va boshqalar.

"O'quv kompyuter muhiti" atamasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qo'llanilgan. Ulardan A. L. Smetannikov "o'quv kompyuter muhiti"ni "aqliy harakatlarning funksional ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan individual mavzular va fanlarning bo'limlarini o'rganish uchun ishlatiladi[14;28-b].

Demak, ko'rinadiki, o'quv jarayonida kompyuter orqali boshqariladigan dasturiy-pedagogik vositalardan yoki elektron o'quv qo'llanmalardan foydalanish fanni o'qitishda va o'quvchilarning bu fan haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda tabiatshunoslik fani bo'yicha ishlab chiqilayotgan multimediali elektron o'quv qo'llanmalar quyidagi didaktik talablarga javob berish kerak:

- tabiatshunoslik ta'limining minimum mazmuniga, ya'ni DTS ga muvofiqligi va shu bilan birga ushbu minimal darajadan yuqori bo'lishi;
- interfaol modellar mavjudligi;
- qarama-qarshi aloqalar mavjudligi;
- o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikma, malaka va kompetentsiyalarini rivojlantirishga sharoit yaratilishi;
- o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlariga muvofiqligi va ularni individual rivojlantirish uchun sharoit yaratish.

References:

1. Norbo'taev X.B. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2016. - № 6. – S. 34 – 39.
2. Narbayev A.B. Mediatexnologiya vositalaridan foydalanish astronomiya o'qitishda samaradorlikni oshirishning muhim omili. //O'zMU xabarlar. -Toshkent, 2018. -B. 268-272.
3. Norbo'taev X., Eshquvvatov Sh. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2015. - № 6. – B. 67 – 68.
4. Rayhon Beruniy. Tarayhalar (Javohirot kitobidan) -T.: Meros,1991.47
5. Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3–sinfi uchun darslik. –T.; Cho'lpon, 2019 y.-126 b.
6. Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. Июль. 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – СПб.: Сатис, 2014. – С. 1 – 2.